

BUDJET QONUNCHILIGINI BUZGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK TO'G'RISIDAGI QONUNCHILIKNI QO'LLASHDA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI

Ibodillayev Haydar Ibodilla o'g'li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Magistratura

va sirtqi ta'lim fakulteti Davlat

boshqaruv huquqi mutaxassisligi magistranti

ibodillayevh@gmail.com

+998977545628

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12527220>

Annotatsiya: Ushbu maqolada budjet qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlik to'g'risidagi qonunchilikni qo'llashda rivojlangan davlatlar tajribasi va ularni qo'llash masalalari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: budjet tizimi, budjet, huquqbuzarlik, javobgarlik, kodeks, budjet intizomi.

Аннотация: В данной статье рассмотрен опыт развитых стран в применении законодательства об ответственности за нарушения бюджетного законодательства и вопросы их применения.

Ключевые слова: бюджетная система, бюджет, правонарушение, ответственность, кодекс, бюджетная дисциплина.

Annotation: this article explores the experience of developed nations and the issues of their application in the application of liability legislation for violations of budget legislation.

Keywords: budget system, budget, infraction, liability, code, budget discipline.

Budjet to'g'risidagi qonunchilikni takomillashtirishda xorij tajribasini puxta o'rganish va uni amaliyotga qo'llash yaxshi samara beradi. Shuni hisobga olgan holda yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlarning budjet qonunchiligi bilan bog'liq tajribalarini taxlil etish lozim deb hisoblaymiz.

Budjet sohasidagi huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikka tortilganda yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy manbalar qatoriga Rossiya Federatsiyasining budjet kodeksi, Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksi, Rossiya Federatsiyasining Jinoyat kodekslarini kiritish mumkin. Shu bilan birga, Rossiya va Rossiya davlatining budjet qonunchiligini rivojlantirish bilan bir qatorda, boshqa mamlakatlarda ham ko'rib chiqilayotgan huquqiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish ma'lum darajada yaxshilandi. Ushbu qonunchilikni qiyosiy tahlil qilish umuman olganda budjet qonunchiligining buzilishi va

xususan budget huquqbuzarliklari to'g'risida, bu ularning o'ziga xos xususiyatlarini va boshqa huquqbuzarliklar orasida o'rnini aniqlashga imkon beradigan muhim omil hisoblanadi.

Budget munosabatlarini tartibga solishga qonun chiqaruvchining e'tibor darajasi va ushbu tartibga solishning mazmuni, E. V. Troshkinevaning fikriga ko'ra, davlat faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, davlat shaklining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq¹.

Ma'lumki, davlat tuzilishining shakli davlatning budget tizimining tarkibini, uning tarkibidagi budgetlarning holatini, budget tizimining ishlashining huquqiy tamoyillarini va natijada budget huquqiy munosabatlari ishtirokchilarning tarkibi va maqomini belgilaydi. Budget tizimining bir qismi sifatida budgetlarning alohida "darajalari" ni belgilash hududiy tuzilmalarga ularning faoliyatini moliyalashtirish, moliyaviy va budget vakolatlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan markazlashtirilgan mablag'larni berishni anglatadi.

Shunday qilib, masalan, Germaniya, Kanada, Braziliya kabi uzoq xorijiy mamlakatlarning budget tizimi uchta darajaga ega (federal budget, Germaniya Federativ Respublikasidagi yerlar budgeti, Shtatlar - Braziliya, Kanada viloyatlari va mahalliy budget) ². Bu ularning davlat tuzilishi bilan bog'liq, chunki ularning aksariyati federatsiyalar va hatto Konfederatsiyalar. Yaqin xorijiy mamlakatlarda budget tizimlari Rossiya Federatsiyasidagi kabi printsiplar asosida qurilgan, chunki ular uzoq vaqt SSSR tarkibida bo'lganligi sababi bilan izohlanadi.

Yaqin va uzoq xorij mamlakatlarida budget qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlik masalasini ko'rib chiqayotganda, bizning fikrimizcha, birinchi navbatda, qo'shni davlatlarning budget qonunchiligini tahlil qilish kerak, chunki u budget munosabatlarini tartibga soluvchi Rossiya normativ-huquqiy hujjatlari bilan bir-biriga o'xshashdir.

Qozog'iston Respublikasi budget kodeksi³, O'zbekiston Respublikasi budget kodeksi⁴ kabi normativ hujjatlarga e'tibor qaratish va qoidabuzarlik uchun javobgarlik to'g'risidagi normalarni Rossiya Federatsiyasining budget kodeksida mavjud bo'lgan normalar bilan solishtirish zarur deb hisoblaymiz.

¹ Трошкинева Е.В. Принципы бюджетной системы России и зарубежных стран - часть правового регулирования бюджетных отношений Российской Федерации // Право и экономика: сб. науч. тр. 2012. Вып. 1. С. 45-50.

² Белов В. А., Куфакова Н. А., Мамедов А. А., Прошунин М. М. Отдельные финансово-правовые институты зарубежных стран. – М.: Издательство Российского Университета дружбы народов. 2009. – 428 с.

³ Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2007 г. № 95-IV (с изм. и доп. по сост. На 17.11.2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.online.zakon.kz.

⁴ Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2013 года № ЗРУ-360 [Электронный ресурс]. –Режим доступа: www.lex.uz.

Belarus Respublikasi budget qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlik Belorussiya federatsiyasi budget kodeksining 26-bobida belgilangan bo'lib, unga muvofiq ushbu Kodeksda va budget qonunchiligining boshqa hujjatlarida belgilangan budget mablag'larini tayyorlash, ko'rib chiqish, tasdiqlash, ijro etish bo'yicha talablarning bajarilmasligi yoki lozim darajada bajarilmasligi, shuningdek budget mablag'larini olish va ulardan foydalanish paytida qonun hujjatlari talablari budget qonunchiligining buzilishi deb tan olinadi va huquqbuzarga budget qonunchiligini buzganlik uchun ushbu Kodeks va boshqa qonun hujjatlari bilan javobgarlikka tortilishiga asos bo'ladi (133-modda).

Rossiya Federatsiyasi budget kodeksining 306.1-moddasida budget buzilishining biroz boshqacha ta'rifi mavjud. Shunday qilib, Rossiya Federatsiyasining Budget kodeksiga binoan, Rossiya Federatsiyasining budget qonunchiligini buzgan holda sodir etilgan budget buzilishi, boshqa me'yoriy hujjatlar budget huquqiy munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar va shartnomalar (bitimlar) uning asosida Rossiya federatsiyasi budget tizimi budjetidan mablag'lar taqdim etiladi, harakat moliya organining (harakatsizligi), budget mablag'larining bosh boshqaruvchisi, budget mablag'larini taqsimlovchi, budget mablag'larini oluvchi, budget daromadlari bosh ma'muri, budget taqchilligini moliyalashtirish manbalari bosh ma'muri, ushbu Kodeksning 30-bobida budget majburlor choralari qo'llash nazarda tutilgan. Ushbu moddalarning farqi shundaki, Belorusiya Respublikasining 133-moddasi budget qonunchiligining buzilishi, shuningdek, budjetlarni tuzish, ko'rib chiqish, tasdiqlash va ijro etishdagi qoidabuzarliklarni ham o'z ichiga oladi.

Rossiya Federatsiyasi budget kodeksining 306.1-moddasida ushbu harakat maxsus ajratilmagan, ammo uning mazmunidan shunga o'xshash harakatlar budget buzilishlariga tegishli deb taxmin qilish mumkin. Shunday qilib, biz xulosa qilamiz: Rossiya federatsiyasi budget kodeksida mavjud bo'lgan budget buzilishining ta'rifi, bu yanada to'liq, muvaffaqiyatli va sig'imli bo'lib, huquqbuzarliklarning barcha tarkibini qamrab oladi.

Ko'rib chiqilayotgan moddalarning yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, kodekslarda boshqacha majburlash choralari ko'zda tutilgan. Belorusiya Budget Kodeksining 134-moddasida budget qonunchiligini buzganlik uchun quyidagi majburlash choralari qo'llanilishi mumkinligi belgilangan : budget mablag'lari hisobidan xarajatlarni moliyalashtirishni to'xtatib turish yoki cheklash; budget mablag'larini yig'ish; bank hisob varaqlari bo'yicha hisob-kitoblarni to'xtatib turish; jarimalarni hisoblash va undirish; ushbu Kodeks va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq boshqa choralar.

Rossiya Federatsiyasi budget kodeksining 306.2-moddasiga quyidagilar kiradi: Rossiya federatsiyasi budget tizimining bir budgetidan Rossiya federatsiyasi budget tizimining boshqa budgetiga berilgan mablag'lar miqdorini shubhasiz undirish; to'lov miqdorini shubhasiz undirish; Rossiya federatsiyasi budget tizimining bir budgetidan Rossiya federatsiyasi budget tizimining boshqa budgetiga berilgan mablag'lardan foydalanganlik uchun; budget mablag'larini o'z vaqtida qaytarmaslik uchun jarimalarni shubhasiz undirish va boshqalar.

Ba'zi masalalarda budget munosabatlarini tartibga soluvchi Rossiya normativ-huquqiy hujjatlariga nisbatan yaqin xorijiy mamlakatlarning qonunchiligi deyarli "aks ettirilgan" bo'lib, bu uning uzoq vaqt davomida "sovet sotsialistik respublikalari Ittifoqi" yagona davlati doirasida rivojlanishi bilan izohlanadi. Afsuski, uzoq xorijiy davlatlarning ko'pchiligining qonunchiligida budget huquqbuzarliklari mustaqil tur sifatida ko'rib chiqilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Белов В. А., Куфакова Н. А., Мамедов А. А., Прошунин М. М. Отдельные финансово-правовые институты зарубежных стран. – М.: Издательство Российского Университета дружбы народов. 2009.
2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-3 (по состоянию на 30.12.2011 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.tamby.info/kodeks/bk.htm.
3. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2007 г. № 95-IV (с изм. и доп. по сост. На 17.11.2014 г.) [Электронный ресурс].
4. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2013 года № ЗРУ-360 [Электронный ресурс].
5. Бюджетный процесс в развитых странах. // Информационно-аналитические материалы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выпуск 14. 2003. [Электронный ресурс].
6. Емельянов А.С. Реализация охранительной функции финансового права. дис.... докт. юрид. наук / А.С. Емельянов. – М., 2005. – 327с.